

Droht eine neue Tiertragödie im Inner-rhodischen?

Nach sechs Jahren wieder Gemsblindheit im Alpstein.

Bilderbericht von Herbert Maeder

Das Jahr 1961 war für den schönen Gemsbestand am Säntis ein Jahr des Schreckens. Eine heimtückische Seuche, die Gemsblindheit, breitete sich aus, übertrug sich von Rudel zu Rudel und bald waren die Tiere vom Lütispitz bis zur Potersalp, vom Kronberg bis zum Gulnen mit dem Virus infiziert, der die gräßliche Vereiterung der Augen verursacht, die meist zur völligen Erblindung führt. 140 Gemen wurden damals allein im Innerrhodischen von den Wildhütern durch Gnadenschuß aus ihrer jämmerlichen Existenz befreit, viele stürzten ab und verendeten in den Klüften und Schründen der Kalkberge.

Der Gemsbestand hat sich in den folgenden

tis-Gemen vielleicht eine Chance zu genesen?

An einem stürmischen Novembertag habe ich mit Wildhüter Andreas Rusch aus Weißbad und dem Appenzeller Kantonspolizisten Emil Weißhaupt aus Appenzell eine Inspektionstour durch die von steilen Runsen durchzogene Südflanke des Kronbergs unternommen. Die felsdurchsetzten Tobel und Runsen sind ein beliebter Aufenthaltsort der Gemen. Sie sind Jagdbanngebiet, deshalb fühlen sich die Tiere hier sicherer als in andern Einstandsgebieten. Nebel, Regen und Schneetreiben begleiteten uns auf unserer Zick-Zack-Tour. Von einem steil abfallenden Kamm aus konnten wir am Gegenhang, vielleicht 150 Meter entfernt, zwölf Tiere bei der Äsung beobachten. Andreas Rusch zog sein starkes Fernrohr aus dem Rucksack, legte sich auf den nassen, vom ersten Schnee gesprickelten Boden und prüfte peinlich genau Tier um Tier. An einer ältern Geiß entdeckte er eindeutige Zeichen von Gemsblindheit. Ein Jungtier nebenan schien ihm ebenfalls verdächtig. Ungern, aber mit der Selbstverständlichkeit des Tierhegers, der weiß, was

er tut, vertauschte er sein Fernrohr mit der Bockbüchse. Zwei gut gezielte Schüsse verhallten über den stillen Tannen und leicht angeschnittenen Weiden. Das Rudel war um zwei Tiere kleiner geworden. Verdutzt blieben die andern stehen, blickten neugierig in die Schußrichtung und flüchteten erst nach geraumer Weile. In der Türöffnung eines Alpstalles weidete der Wildhüter die ausgemerzten Tiere aus; ihr Fleisch ist einwandfrei. Metzger, Wirte oder Private können die erlegten Gemen zum Kilopreis von Fr. 4.50 vom Kanton kaufen. Der Winter, die böse Zeit für das Gemswild, hat begonnen. Die Möglichkeiten des Wildhüters, kranke Tiere aus dem Rudel herauszuschießen, nehmen schnell ab. Lawinengefahr und alpine technische Schwierigkeiten schränken den Aktionsradius des Wildhüters ein. Auf gewissen Kämmen, wie etwa den Hängeten, sind die Gemen im Winter beinahe unerreichbar. Wie weit ist die Infizierung im Alpstein schon fortgeschritten? Wie werden die Rudel den harten Gebirgswinter überstehen? Das fragt sich nicht nur der Wildhüter, sondern jeder Freund des so sympathischen Bergtiers.

Jahren zur Erleichterung aller Naturfreunde erstaunlich gut erholt. Nach einer Schonzeit von nur einem Jahr konnte die Jagd mit Einschränkungen wieder freigegeben werden. Und nun, sechs Jahre nach der großen Katastrophe, muß der Wildhüter erneut erkrankte Tiere feststellen. Noch hat die Seuche nicht das Ausmaß von 1961 erreicht. Die Wildhüter versuchen, durch das Ausmerzen der erkrankten Tiere die Krankheit unter Kontrolle zu bekommen. Wie weit das möglich ist, kann niemand sagen. Noch ist das Wissen über die Gemsblindheit fragmentarisch. Am Augstmatthorn wurden Tiere festgestellt, welche die Seuche, die noch 1961 in wohl allen Fällen zum qualvollen Tod geführt hatte, überlebt haben. Hat sich da eine Resistenz herausgebildet? Haben die erkrankten Säntis-

▲ Auf der leicht angeschnittenen Bergwiese weiden insgesamt zwölf Gemen (Bild rechts). Bei zwei von ihnen entdeckt der Wildhüter Zeichen von Gemsblindheit. Aus der mit Zielfernrohr versehenen Bockbüchse gibt er kurz nacheinander zwei wohlgezielte Schüsse ab (links).

◄ An einem Prügel trägt Kantonspolizist Emil Weißhaupt das leichtere Tier. Wildhüter Andreas Rusch hat die um zwanzig Kilo schwere Geiß geschultert, deren Augen bereits stark vereitert sind. Im stürmischen Schneetreiben streben sie dem Kronberggipfel zu. Von dort wird die Schwebebahn die Gemen zu Tal transportieren. Der Wildhüter und sein Helfer sind dann frei für die Fortsetzung ihres Kontrollgangs.